

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL, EDAD, SEXO Y EL NIVEL DE GLICEMIA EN LOS COMERCIANTES ADULTOS CON SOBREPESO DEL MERCADO MODELO, DISTRITO DE ICA

Mery Luz Ccahuana Gonzales ^{1a}, Elvis Jesus Ccahuana Gonzales ^{1b}, Erick Serguey Llona García ²

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.

- a) Facultad de Farmacia y Bioquímica.
mery.ccahuana@upsjb.edu.pe
- a) Facultad de Contabilidad

² Escuela de Tecnología Médica. Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Ica, Perú.

Las hiperglucemias e hipoglucemias agudas y graves pueden poner en peligro la vida de un individuo, causando un fallo de órganos, lesiones cerebrales, coma, y, en casos extremos, la muerte. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el índice de masa corporal, edad, sexo y el nivel de glicemia en los comerciantes adultos con sobrepeso del mercado modelo del distrito de Ica (cercado), 2018. Se realizó mediante la toma de muestra de sangre, por punción del pulpejo del dedo en estado de ayuno entre 8 a 9 de la mañana para ello se utilizó un analizador portátil (glucómetro) modelo ACCU – CHEK Active que determinó la cantidad de glucosa que existe en la sangre, llegando a determinar que un 17% comerciantes adultos con sobrepeso presentaron hiperglicemia con predominio en el grupo etario de 31-60 años, concluyendo que existe relación moderadamente significativa entre el IMC, edad y el nivel de glicemia, no existiendo relación entre el sexo y nivel de glicemia ya que los casos de sobrepeso según sexo fueron normoglicémicos.

Palabras clave: índice de masa corporal - síndrome metabólico – glicemia

DOI: 10.5281/zenodo.5815309